

Neuropsychological Assessment for Children with Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18057146>

Mohammed Mouaffak Fatima Zahra Elhammoumy Adnane Ettouzani
mohammedpsy11@gmail.com fatimazahra.elhammoumy@usmba.ac.ma adnaneettouzanipsy@gmail.com
Department of Psychology, Faculty of Letters and Human Sciences, Dhar El Mahraz, Sidi Mohamed Ben
Abdellah University, Fes, Morocco

Received: 29/09/2025

Accepted: 26/11/2025

Published: 31/12/2025

Abstract

Studies in the field of cognitive neuropsychology have significantly enhanced awareness of the impact of brain injuries and their potential to cause long-term neuropsychological disorders or learning disabilities. They have also contributed to the advancement of knowledge related to brain development and its neural correlates. Furthermore, concerns regarding cognitive disorders resulting from brain injuries have heightened vigilance about safeguarding cognitive developmental integrity when developmental issues arise during childhood. Within this context, neuropsychological assessment has become indispensable in addressing the public health challenges posed by brain injuries. This paper examines the process of neuropsychological assessment as a structured clinical procedure aimed at investigating the relationship between brain injuries both developmental and acquired and the resulting cognitive disorders. It addresses the definition of neuropsychological assessment and the professionals who conduct it, along with its indications and objectives. The paper also outlines the tools and methodologies employed in neuropsychological assessment and presents a model for a neuropsychological report, detailing its components. Finally, the paper highlights the clinical significance of neuropsychological assessment for children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD), illustrating how it can measure improvements in cognitive functions and guide subsequent modifications to intervention plans accordingly.

.Keywords: ADHD, neuropsychological assessment

التقييم النفسي العصبي للأطفال ذوي اضطراب عجز الانتباه وفرط النشاط

محمد موفق فاطمة الزهراء الحمومي عدنان التزاني
adnaneettouzanipsy@gmail.com fatimazahra.elhammoumy@usmba.ac.ma mohammedpsy11@gmail.com
كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ظهر المهرز، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، فاس، المغرب
الاستلام: 2025/09/29 القبول: 2025/11/26 النشر: 2025/12/31

ملخص

ساهمت الدراسات المنجزة في حقل علم النفس العصبي المعرفي، في زيادة الوعي بتأثير الإصابات الدماغية وما يمكن أن تسببه من اضطرابات نفسية-عصبية أو اضطرابات في التعلم على المدى الطويل. كما ساهمت في تطور المعارف المرتبطة بنمو الدماغ وارتباطاته العصبية، إضافة إلى ذلك أدت مسألة الاضطرابات المعرفية الناتجة عن الإصابات الدماغية إلى زيادة اليقظة، فيما يتعلق بسلامة النمو المعرفي في حالة التعرض إلى مشاكل نمائية في مرحلة الطفولة. في هذا السياق، أصبح التقييم النفسي العصبي، ضروريا لمحاولة مواجهة تحديات الصحة العامة التي تمثلها الإصابات الدماغية. وتتناول هذه الورقة سيرورة التقييم النفسي العصبي، كإجراء إكلينيكي منظم يهدف إلى فحص العلاقة بين الإصابات الدماغية بنوعها النمائية والمكتسبة والاضطرابات المعرفية الناتجة عنها. فقد تناولت تعريف التقييم النفسي-العصبي والقائمين به، إضافة دواعيه وأهدافه. وعرضت أيضا أدوات ومنهجيات التقييم النفسي العصبي. كما اهتمت أيضا بعرض نموذج تقرير نفسي عصبي وخطواته. وقدمت في الأخير الأهمية الإكلينيكية للتقييم النفسي العصبي للأطفال ذوي اضطراب عجز الانتباه / فرط النشاط، وكيف يمكن أن يساهم في قياس تحسن الوظائف المعرفية وتعديل الخطة التدخلية تبعا لذلك.

الكلمات المفتاحية: اضطراب عجز الانتباه / فرط النشاط، التقييم النفسي العصبي

مقدمة

غالبا ما يتم إجراء التقييمات النفسية-العصبية بغرض توفير، معلومات إضافية عن تأثير الاضطرابات النفسية والعصبية على الدماغ الانساني. إذ تشكل أسئلة الإحالة الأكثر شيوعا تلك الناتجة عن الاضطرابات العصبية النمائية، أورام الدماغ، الصرع، الإصابات الدماغية. على سبيل المثال تعتبر اضطرابات التعلم النوعية واضطراب عجز الانتباه / فرط النشاط واضطراب طيف التوحد، من الأسباب الشائعة للإحالة على التقييم النفسي العصبي؛ بغرض فهم الصعوبات التي يعاني منها الفرد وتقديم التوصيات لتدخل مناسب. وذلك من خلال فحص الوظائف المعرفية (الانتباه، الذكاء، الأداء التنفيذي)، كما يُمكن أيضا أن يوجه الفحص والتقييم النفسي العصبي تدخلات مقدمي الرعاية والخدمات الصحية مثل أطباء الأطفال والمعلمون.

تعريف التقييم النفسي العصبي

رغم صعوبة الإقرار حتى الآن بتعريف شامل وموحد للتقويم ومختلف المفاهيم التي تغذيها؛ كالتشخيص والفحص والكشف والتكهن والقياس، نظرا لما يكتنفه من لبس وغموض على المستوى النظري، ومن تعقد وتعدد على المستوى التطبيقي، ومن تباين وتنوع على مستوى المحددات والغايات. رغم كل ذلك يمكن القول إن عالم النفس العصبي يتخذ من التقييم مسعى لدراسة علاقة بنيات الدماغ بمظاهر السلوك الإنساني وأنشطته المختلفة (أحرشواو، 2022). وعادة ما يتضمن التقييم النفسي العصبي مقابلة مع المختص النفسي العصبي، والذي يعمل على تمرير سلسلة من الاختبارات النوروسيكولوجية التي تقيس مجموعة واسعة من القدرات الذهنية لتحديد نقاط الضعف والقوة الخاصة بالمبحوث (Malec, 2009). فالتقييم النفسي العصبي إجراء إكلينيكي منظم يشتمل على مجموعة من العمليات التي تتم بالتوازي مع بعضها البعض، إذ يوفر التقييم النفسي العصبي في مستوياته الدنيا معلومات عن كيفية اشتغال الوظائف المعرفية والانفعالية لدى المبحوث، في حين يوفر في مستوياته العليا مجموعة من المعلومات الأساسية التي تُسهم في صياغة التشخيص والتدخلات العلاجية المناسبة. كما يجيب التقييم النفسي العصبي عن سؤال الإحالة referral question وتقديم توصيات واضحة تقضي في نهاية الأمر إلى مساعدة المفحوص على نحو ملائم (الزهاني وآخرون، 2019).

إضافة إلى ذلك يُمكن التقييم النفسي العصبي من تحديد:

- الوظائف المعرفية المتضررة؛
- تحديد تأثير الإصابة على حياة الفرد؛
- الإسهام في بلورة خطة علاجية؛
- تقديم فكرة عن قدرات المفحوص وما يمكنه فعله وما لا يمكنه؛
- المساعدة فيما يحتاجه الشخص ليكون ناجحا بما في ذلك استراتيجيات التكيف والتعويض وأسلوب التعلم؛
- المساعدة في تحديد الوضع المهني الخاص بالمفحوص؛
- المساهمة في توثيق التغيرات الناتجة عن الإصابة لأغراض قانونية (Malec, 2009).

من يقوم بالتقييم النفسي-العصبي؟

يعتبر التقييم النفسي-العصبي مماثلا لأي تقييم طبي يقوم به الأطباء للوصول إلى تشخيص الحالات المرضية لحالاتهم (عبد القوي، 2011). فعملية التقييم تشمل بشكل عام جمع المعلومات من أجل إصدار حكم أو قرار أو تحويل (حسين، 2016). فقد تزايد الطلب على الفحص والتقييم النفسي العصبي الموجه للأشخاص الذين يعانون من إصابات دماغية سواء كانت نمائية أو مكتسبة، وغالبا ما يتم إحالة هؤلاء المفحوصين من طرف طبيب الأعصاب، والمختصين النفسيين الإكلينكيين، والأطباء النفسيين ... إلى المختص في علم النفس العصبي المعرفي، بهدف الإجابة عن سؤال الإحالة.

فبالنسبة للأخصائيين النفسيين العصبيين، فإنهم مطالبين في التقارير الخاصة بهم التحقق من وجود علاقة بين الإصابات الدماغية والقصور الوظيفية، لبلوغ هذا الهدف لا بد من توفر معطيات حول قدرات المفحوص قبل الإصابة، ومقارنتها مع المعطيات الحالية بهدف الإجابة عن هذا السؤال، استنادا إلى معطيات التصوير العصبي وقدرات المفحوص قبل الإصابة. حيث يمكن للأخصائي النفسي العصبي بعد ذلك أن يضع فرضيات حول الاضطرابات المعرفية المحتملة (Pritchard et al., 2011).

فمن هو المختص في علم النفس العصبي المعرفي؟

إن المختص النفسي-العصبي هو مختص في فهم العلاقة بين الدماغ والسلوك، وفهم كيفية تأثير الإصابات الدماغية على السلوك. ووفقا للمركز الطبي التابع روتشستر Rotchster Medical Center فإن دور الأخصائي النفسي العصبي؛ يتحدد في فهم الارتباطات بين البنيات الدماغية والوظائف الذهنية وما ينتج عنها. بالإضافة إلى تقييم الوظائف

الانفعالية يعمل المختص النفسي العصبي على تقييم الوظائف المعرفية، وعادة ما يتم جمع المعلومات بواسطة طرق مختلفة مثل المقابلات الإكلينيكية ومراقبة السلوك والاختبارات النفسية العصبية (حسين، 2016).
 فإذا كان علم النفس العصبي خرج من رحم علم النفس الإكلينيكي، فهل بالضرورة ينبغي أن يكون الأخصائي النفسي العصبي أخصائياً إكلينيكياً، الإجابة بالطبع نعم وإن كان العكس بالضرورة ليس صحيحاً. إذ أن تقييم الوظائف الذهنية، يتطلب من الأخصائي النفسي العصبي معرفة الجوانب التشريحية والوظيفية وخبرة ووقتاً طويلاً حتى يتمكن من تقييم الأداء الوظيفي للجهاز العصبي وهذا أمر جد مختلف عما يبحث عنه الأخصائي النفسي الإكلينيكي (عبد القوي، 2011).

دواعي التقييم النفسي-العصبي

هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تساهم في إحالة الفرد، على المختص في علم النفس العصبي المعرفي بهدف إجراء تقييم نفسي عصبي. فعلى مر السنين تغيرت هذه الأسباب بسبب التطورات الحاصلة في هذا المجال، يوصى عموماً بإجراء تقييم نفسي-عصبي في الحالات التالية:

- الإصابات التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي: مثل صدمات الرأس، الاضطرابات العصبية التنكسية neurodegenerative disorders، العلاج الكيميائي، الاضطرابات الوراثية، زراعة الأعضاء. إن التقييمات المنتظمة ضرورية بشكل خاص لهذه الحالات من أجل مراقبة التحسن وكذا تقييم فعالية العلاج؛
- اضطرابات التعلم التي لا تستجيب للتدخلات العلاجية التقليدية، خاصة عند وجود أعراض دالة على اضطرابات عصبية. مثل عدم القدرة على التنسيق بين حركات الأصابع (synkinesia)، مشاكل في إدراك موقع الأصبع (agnosia)، مشاكل في التناوب بين سرعة الحركات في بعض أجزاء الجسم (dysdiadochokinesis)، مشاكل حسية في ظل نمو معرفي نمطي normal cognitive development؛
- اضطرابات مزاجية حادة، وصعوبات في تنظيم السلوك خاصة في حالة عدم الاستجابة للتدخلات الدوائية؛
- اضطرابات معرفية حادة: اضطرابات الذاكرة والوظائف التنفيذية، ضعف الأداء الأكاديمي، اضطرابات حركية، اضطراب اللغة واضطرابات سلوكية؛
- تراجع وفقدان regression المهارات المكتسبة سابقاً (Swaiman, 2017)؛

كما سبق أن أشار كل من رابين Rabin و بار barr (2005) إلى أن سؤال الإحالة الأكثر تردداً على الأخصائيين النفسيين العصبيين يتحدد في؛ التشخيص، وإعادة التأهيل rehabilitation أو المساهمة في إعداد خطة العلاج (Vakil, 2012).

أهداف التقييم النفسي العصبي

تتحدد أهداف التقييم النفسي-العصبي في خمسة أهداف:

1. تمكن الاختبارات النوروسيكولوجية من تحديد الوظائف الذهنية المتضررة بسبب الإصابات الدماغية مع تحديد الوظائف الذهنية المنخفضة، إذ تعتبر هذه المرحلة أساسية في سيرورة إعادة التأهيل حيث يمكن تكريس عدة أيام لوضع تقييم شامل. لا يمكن تلخيص هذا الهدف ببساطة في تراكم أداء الفرد في محكات تقييم متعددة وإنما يجب أن يؤدي إلى فهم أفضل للعجز الذي يعاني منه الفرد والذي يمكن تلخيصه في الجدول التالي.

جدول 1

متتالية أهداف التقييم النفسي العصبي في سيرورة إعادة التأهيل

فهم طبيعة الاختلالات
تحديد التدخل الملائم للحالة
قياس تطور الوظائف الذهنية أثناء سيرورة إعادة التأهيل
توضيح أداء الفرد في بيئته الطبيعية
تحديد الأخصائيين الملائمين للاشتغال مع الحالة

2. تقديم فهم أفضل لطبيعة الاضطرابات بهدف تحديد التدخلات المناسبة لكل حالة، يختلف الهدف الثاني من التقييم النفسي العصبي عن سيرورة إعادة التأهيل القائمة على مقارنة علم مسببات الأمراض *étiologie*.
3. يسعى التقييم النفسي العصبي إلى القياس الموضوعي لفعالية التدخلات، إذ تمكن الاختبارات النوروسيكولوجية من تحديد ما إذا كان من المناسب إيقاف العلاج أو الاستمرار فيه، وذلك من خلال التقييم المستمر ومقارنة النتائج قبل وأثناء وبعد التدخل.
4. يساعد التقييم النفسي العصبي على التنبؤ بأداء المفحوص في بيئته الطبيعية أثناء سيرورة إعادة التأهيل ومعرفة المخاطر المحتملة (مثل نسيان أخذ الدواء).

5. يجب أن تتيح عملية التقييم النفسي العصبي توصيات بوضع الشخص في المكان المناسب من أجل نجاح عملية الإدماج مثل وضع الشخص ضعيف الانتباه في مكان لا توجد فيه مجموعة من المثيرات (Braun & Claude, 1997).

نموذج تقرير نفسي عصبي

يهدف علم النفس العصبي المعرفي إلى دراسة العلاقة بين الدماغ والسلوك في المقام الأول؛ وفي المقام الثاني يهدف إلى التقييم النفسي العصبي، ثم التدخل لإعادة تأهيل العجز المعرفي الناتج عن الإصابات الدماغية النمائية أو المكتسبة. تتمثل إحدى المهارات الرئيسية في هذا المجال، في كتابة تقرير نفسي عصبي بعد التقييم. تتطلب كتابة تقرير نفسي عصبي، تنسيق مجموعة من العناصر المختلفة من أجل إعداد وثيقة شاملة، تضم مختلف المعلومات التي يمكن أن تساعد المختصين في وضع تصور أفضل لحالة المفحوص، واتخاذ القرارات المناسبة بشأن وضع الخطة التدخلية (Tzotzoli, 2012).

يشمل التقرير النفسي العصبي المُحكّم، مقاييس واختبارات معرفية تقيس الذكاء، الأداء التنفيذي، التعلم، الذاكرة، الانتباه، القدرات الحركية، القدرات الانفعالية والسلوك. وبشكل عام تبدأ التقارير النفسية العصبية بتوضيح سؤال الإحالة، ثم تنتقل إلى المعلومات الأساسية التي تتعلق بفترة الحمل والولادة والمراحل النمائية المبكرة إضافة إلى التاريخ الطبي للفرد. يتمثل أحد أهم جوانب التقرير النفسي العصبي، في الجزء الذي يصف الملاحظات السلوكية. هذا الجزء يتم وصف تفاعل المفحوص أثناء الجلسة بالإضافة إلى ملاحظة السلوكيات غير العادية. لا تقوم التقارير النفسية بتجميع نتائج الاختبارات بطريقة ملخصة وتأويلها فحسب، بل تدمج أيضا المعلومات الأساسية والتاريخ الطبي والملاحظات المساعدة في بناء خطة تدخلية؛ والإسهام في بلورة توصيات (Swaiman et al., 2017).

جدول 2

عناصر التقرير النفسي العصبي المحكم

عناصر التقرير	مضمونها
المعلومات العامة للمفحوص	الاسم الكامل، السن، النوع الاجتماعي، تاريخ التقييم (Sparrow, 2014).
سبب الإحالة	شرح واضح وموجز لسبب الإحالة؛ اسم أخصائي الإحالة، المعلومات الطبية ذات الصلة
التاريخ المرضي للمفحوص	توفير معلومات عن التاريخ المرضي للأسرة، والضغوط التي تعيشها، والتاريخ الطبي والعائلي.
الملاحظات السلوكية	يوفر هذا الجزء معلومات مهمة للغاية، حول كيفية تفاعل الفرد مع المهام المطلوبة منه، ومدى سهولة أو صعوبة بناء علاقة معه. كما يتضمن بيانا حول مدى صحة وموثوقية النتائج التي تم الحصول عليها.
الاختبارات التي خضع لها المفحوص	استعمال قائمة موجزة توضح الاختبارات التي خضع لها المفحوص (Tzotzoli, 2012).
تفسير وتأويل نتائج الاختبارات	يتضمن هذا الجزء معلومات حول كيفية أداء المفحوص في الاختبارات المعرفية التي تقيس اللغة، الانتباه، الذاكرة والمهارات الحركية. ويختتم هذا الجزء ليس فقط بتوفير المعلومات، وما تعنيه النتائج والتشخيصات المناسبة، بل يتم ربط هذه النتائج بالقدرات العصبية والنفسية للمفحوص.
توصيات	يقدم هذا الجزء توصيات، ويتم تجميعه بشكل عام في ثلاثة أقسام: توصيات طبية، منزلية، مدرسية (Swaiman et al., 2017).

منهجيات وأدوات التقييم النفسي العصبي

عادة ما يتم الاعتماد على مقابلة المفحوص وملاحظة سوابقه في التحضير لممارسة التقييم النفسي العصبي. فخلال المقابلة يتم فحص طبيعة الطلب وتوضيح ظروف وأسباب إجراء التقييم. ونشير بهذا الخصوص إلى أن مصلحة الاختبارات النفسية تقدم منهجية صارمة قوامها المساهمة في تشخيص الاضطرابات وأنواعها ودرجاتها عبر استخدام اختبارات كلاسيكية وبطاريات معرفية وسلوكية تهم أساسا: معامل الذكاء، الذاكرة، اللغة، الوظائف التنفيذية (أحرشواو، 2022). فالمعلوم أن الإصابات الدماغية تسبب مجموعة من التغيرات السلوكية والتي يمكن ملاحظتها لدى معظم الحالات، ولتقييم هذه التغيرات يتم اعتماد مقاربتين:

- المقاربة السيكومترية: تقوم على إخضاع جميع الحالات إلى الفحص باستخدام بطاريات الاختبارات؛
- المقاربة التي تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الحالة *approche adaptée*، والتي تعتمد على عدد محدود من الاختبارات إذ تهدف إلى التقييم الموجه *guided valuation* استنادا إلى المعطيات المعرفية والتشريحية الخاصة بكل فرد. ويمكن تطبيق المقاربة السيكومترية من طرف الأفراد الذين ليست لديهم معارف معمقة في علم النفس العصبي المعرفي، وهي تتطلب فقط أن يتوفر شرط الإمام بالاختبارات من طرف القائم بالتطبيق. ومن بين البطاريات الأكثر استخداما نجد بطارية لوريا- نبراسكا Luria-Nebraska وبطارية هالستيد-رايتان Halsted-Reitan (Manning, 2005).

بطارية هالستيد-رايتان

تعد بطارية هالستيد-رايتان من أكثر البطاريات استخداما في مجال التقييم النفسي العصبي، إذ تضم مجموعة متنوعة من الاختبارات الثابتة التي تقيس العديد من الوظائف الذهنية، وتوجد في نسختين:

- نسخة للكبار، وتستخدم لتقييم سلامة الجهاز العصبي لدى البالغين من العمر 15 سنة فما فوق؛
- نسخة موجهة للأطفال البالغين من العمر بين 9 و 14 سنة ويطلق عليها اسم بطارية الاختبارات النفس-عصبية الموجهة للأطفال (9-14 ans) batterie de test neuropsychologique Halsted-Reitan pour enfants. كما توجد نسخة أخرى موجهة للأطفال البالغين من العمر ما بين (5-8 سنة) يطلق عليها اسم Reitan- Indiana. اعتبر كلوف Klove (1974) أن مختبر هالستيد الذي تم تأسيسه سنة 1935 في شيكاغو يعد أول مختبر لدراسة الإصابات الدماغية، وتأثيرها على السيرورات الذهنية؛ معتمدا في ذلك على 27 اختبارا فرعيا. وتبين لاحقا في سنة 1947 بعد إجراء العديد من الدراسات على بطارية هالستيد أن 13 اختبارا فقط فعلا من أصل 27 اختبار، وهذه الاختبارات هي التي استند عليها في طرح نموذج الذكاء البيولوجي. وفي سنة 1951 اعتقد هالستيد أن هذه البطارية تضم اختبارات لتقييم الإصابات الدماغية القبجعية، لكن لم يستطع أحد من الباحثين استنادا إلى نفس المعايير من إعادة نفس النتائج التي توصل إليها هالستيد (Klove, 1974). وتتمثل اختبارات بطارية هالستيد-رايتان (لا تستخدم كلها) في:

1. اختبار الفئة أو التصنيف Category test؛
2. اختبار طرق الأصابع Finger tapping test؛
3. اختبار الإيقاع لـ سيشور Seashore Rhythm Test (SRT)؛
4. اختبار الدمج Flicker Fusion test؛
5. اختبار إدراك أصوات الكلام The speech sound perception test؛
6. اختبارات الأداء للمسلي Tactual performance test؛
7. اختبار التتبع The trail making test؛
8. اختبار قوة القبضة The strength of the Grip test؛
9. اختبار فحص الإدراك الحسي The sensory perceptual examination؛
10. اختبار تحديد موضع الأصبع The finger localization test؛
11. اختبار التعرف وإدراك كتابة رقم على طرف الأصبع The finger tip number writing perception؛
12. اختبار التعرف على الشكل من خلال اللمس The tactile from recognition test؛
13. اختبار فحص الأفازيا (عبد القوي، 2011).

بطارية لوريا-نبراسكا

ظهرت بطارية لوريا-نبراسكا حديثا كمحاولة لتقنين إجراءات تطبيق بطارية لوريا، ومع ذلك لا يجب أن نعتبرها بديلا لفحص لوريا. تتكون البطارية السيكو عصبية لـ لوريا نبراسكا المكونة من 269 بندا موزعة على ثلاثة سلاسل قياسية: الأول إكلينيكي والثاني موضعي localisatrice والثالث عاملي factorielle. وتوزع على 11 مقياسا فرعيا يتم تطبيق كل منها على حدة، إضافة إلى 3 مقاييس ليصبح العدد الكلي للبطارية 14 مقياسا وهي:

1. مقياس الوظائف الحركية؛
 2. مقياس الوظائف الإيقاعية؛
 3. مقياس الوظائف للمسية؛
 4. مقياس الوظائف البصرية؛
 5. مقياس اللغة الاستقبلية؛
 6. مقياس اللغة التعبيرية؛
 7. مقياس وظائف الكتابة؛
 8. مقياس وظائف القراءة؛
 9. مقياس وظائف الحساب؛
 10. مقياس الذاكرة؛
 11. مقياس الوظائف الذهنية.
- أما المقاييس 3 المختصرة فهي:
1. مقياس الدلالات المرضية القاطعة pathognomonic، وهو مقياس يعتبر مؤشرا على وجود أو غياب الإصابة؛
 2. مقياس الوظائف الحسية الحركية اليسرى؛
 3. مقياس الوظائف الحسية الحركية اليمنى (عبد القوي، 2011).

إضافة إلى بطاريات خاصة تعد بالعشرات، توظف روائز محددة سريعة التطبيق من (10 إلى 30 دقيقة) وتهم ميادين مثل: اضطرابات التفكير واللغة والذاكرة والإدراك والانتباه والمراقبة والتنفيذ (أحرشواو، 2022). والتي يمكن إجمالها في الجدول التالي:

جدول 3 نماذج لبطاريات التقييم النفسي

الاختبارات والمقاييس النفسية-العصبية	السن	وصف الاختبار	الملاحظات
1. المقاييس النمائية			
مقياس بابلي لتبع نمو الرضيع النسخة الثالثة Bayley Scales of Infant Development III (BSID III)	1 - 42 شهرا	يوفر معلومات عامة عن القدرات المعرفية، خاصة اللغة، الحركة والسلوك	مقياس مُحكم وشامل، يتمتع بالموثوقية. يجب تطبيقه من قبل مختص محترف
مقياس مولين للتعليم المبكر Mullen Scales of Early Learning	من الولادة إلى 68 شهرا	يوفر المقياس درجة مطابقة السن للغة الاستقبالية والتعبيرية، والقدرات الحركية الدقيقة والعامة إضافة إلى القدرات الإدراكية والقدرة على حل المشكلات	يتضمن المقياس مُهمات تثير انتباه الطفل، يمكن تطبيقه من طرف أطر التربية الخاصة تحت إشراف مختص نفسي.
مقياس دنفر لفحص النمو النسخة الثانية Denver Developmental Screening Test II	من الولادة إلى 6 سنوات	يوفر المقياس درجة مطابقة السن للقدرات اللغوية والحركية والاجتماعية	مقياس لفحص وتتبع النمو، يطبق بغرض التحقق من نمو الطفل وهل يتطلب الأمر الإحالة إلى مختصين آخرين. يمكن تطبيقه من طرف الأساتذة والعاملين في مجال التربية
2. الاختبارات المعرفية			
مقياس وكلسر لقياس درجة الذكاء في مرحلة ما قبل التمدرس النسخة الخامسة Wechsler Primary and Preschool Scale of Intelligence (WPPSI) IV	من 2 إلى 6 سنوات من 3 إلى 7 سنوات	يوفر المقياس وصفا للقدرات الذهنية العامة مثل: الفهم اللفظي، المنطق، الإدراك، الذاكرة العاملة وسرعة معالجة المعلومات	مقياس ممتاز بالنسبة للأطفال الذين لا يعانون من اضطرابات لغوية.
مقياس وكلسر للذكاء النسخة الخامسة	0 إلى 6 سنوات 6 إلى 11 سنة	يوفر المقياس وصفا للقدرات الذهنية العامة مثل: الفهم اللفظي، المنطق، الإدراك، الذاكرة العاملة وسرعة معالجة المعلومات	واحد من بين أفضل المقاييس لقياس القدرات الذهنية، يتمتع بخصائص سيكو مترية دقيقة. يجب تطبيقه من طرف المختصين.
بطارية كوفمان لتقييم الأطفال النسخة الثانية Kaufman Assessment Battery for Children II	3 إلى 18 سنة	يوفر المقياس وصفا للقدرات المعرفية، أثناء تطبيقه لا يعتمد بشكل كلي على اللغة.	خصوصية هذا المقياس تتحدد في سهولة تطبيقه مع الأطفال غير الناطقين باللغة الإنجليزية. يطبق من طرف المختصين في علم النفس العصبي المعرفي.
مقياس ستانفورد بينيه لقياس الذكاء النسخة الخامسة	2 - 85+ سنة	يوفر المقياس درجة عامة للقدرات الذهنية، خاصة القدرات اللفظية، الإدراك، الذاكرة العاملة ...	مقياس جيد للأطفال الذين يعانون من صعوبة في: الانتباه، والتحكم الحركي ...
بطارية ودووك وجونسون لفحص القدرات المعرفية النسخة الرابعة Woodcock-Johnson Test of Cognitive Abilities Cognitive Battery IV	2 - 85+ سنة	يوفر الاختبار معلومات عن الإدراك السمعي، والقدرات البصرية الحركية، الانتباه إضافة إلى اختبارات لقياس الأداء الأكاديمي.	يُطبق في وقت يتجاوز 90 دقيقة، غالبا ما لا يتم الاعتماد عليه من طرف المختصين في علم النفس العصبي، يتم الاعتماد عليه أكثر في مجال التعليم
3. اختبارات الوظائف التنفيذية			
التقييم النفسي العصبي النمائي II A Developmental NEUROPSYCHOLOGICAL Assessment (NEPSY II)	3 - 18 سنة	توفر البطارية فحصا للوظائف الذهنية مثل: الكف، الانتباه، الذاكرة (اللفظية/البصرية)، السهولة اللفظية، القدرات الحس-حركية	تعتبر بطارية جيدة لقياس الوظائف التنفيذية، يستغرق تطبيقها أكثر من ساعتين، غالبا ما يتم تطبيقها من طرف أخصائي نفسي-عصبي.
تقييم نظام الوظائف التنفيذية ل دليس وكابلان Delis-Kaplan Executive Function System	8 إلى 89 سنة	مقياس شامل للوظائف التنفيذية، بما في ذلك مقياس الذاكرة العاملة، المطامعرفية، التخطيط، التنظيم	يطبق من طرف مختص نفسي عصبي محترف، غالبا ما يتم الاعتماد على بعض الاختبارات الفرعية في البطارية، لأن تطبيق البطارية كاملة يستغرق أكثر من ساعتين.
اختبار ويسكونسان فرز البطاقات	6 - 89 سنة	يقيس الاختبار المرونة الذهنية، الانتباه، حل المشكلات.	يتم تطبيقه من طرف مختص نفسي-عصبي.
4. اختبارات الذاكرة			
اختبار كاليفورنيا للتعليم اللفظي (نسخة الأطفال) California Verbal Learning Test—Children's version	5 - 16 سنة	يُطلب من المفحوص تعلم قائمة من الكلمات، ويقدم الفحص أربع مهمات الذاكرة قصيرة وبعيدة المدى، والقدرة إضافية ثم يُطلب من المفحوص	مقياس جيد وسهل التطبيق، يقيس

استرجاع القائمة		
اختبار الذاكرة ل وكسلر النسخة الخامسة	16+	يوفر الاختبار تقييماً للذاكرة البصرية واللفظية.
اختبار شكل راي المعقد	0-5	يطلب من المفحوص نسخ شكل راي المعقد، ثم بعد 20 دقيقة يطلب منه استرجاع الشكل من ذاكرته.
اختبار الذاكرة والتعلم 2 Test of Memory and Learning-2	0-5 11- 59 سنة	اختبار يقيس الذاكرة اللفظية والبصرية، وقدرة المفحوص على تعلم مهارات جديدة.
5. اختبارات الحركة		
اختبار بيردو بيغ بورد Purdue Pegboard Test	من 3 إلى مرحلة البلوغ	مقياس دقة التحكم في الحركة الدقيقة
اختبار القرع Tapping	5 إلى مرحلة البلوغ	قياس سرعة الحركات الدقيقة
6. مقاييس التحصيل الدراسي		
اختبار جراي للقراءة الشفهية Gray Oral Reading Tests IV	11-23 سنة	قياس دقة القراءة ومعدل الفهم.
بطارية وودوك وجونسون النسخة الخامسة Woodcock-Johnson Test of Achievement Battery V	2- +85	توفر البطارية مقاييس دقيقة للقراءة، الرياضيات، الفهم السمعي، اللغة المكتوبة.
7. مقاييس السلوك التكيفي		
مقياس فايلاند السلوكي التكيفي	0- 95 سنة	يوفر المقياس درجات أداء الطفل على مستوى التواصل والتفاعل، الاستقلالية الذاتية، الحركات العامة والدقيقة... (Swaiman et al., 2017).

التقييم النفسي العصبي واضطراب عجز الانتباه / فرط النشاط

تعريف اضطراب عجز الانتباه/ فرط النشاط

إن اضطراب عجز الانتباه/ فرط النشاط attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) حسب بركلي Barkley هو علامة label تشخيصية للأطفال والمراهقين الذين يعانون من مشاكل في الانتباه ومشاكل في مراقبة النشاط المفرط/الاندفاعية (Barkley, 2015). وطبقاً للجمعية الأمريكية للطب النفسي فإن الطفل المصاب باضطراب عجز الانتباه وفرط النشاط يعاني من جملة من الأعراض حيث يعتبر عجز الانتباه وفرط النشاط- الاندفاعية من الأعراض الرئيسية.

عجز الانتباه

يشير عجز الانتباه إلى صعوبة كبيرة في الحفاظ على الانتباه في المهمات التي لا تتضمن مستوى عالٍ من التحفيز أو التعزيز المتكرر بالإضافة إلى التشتت distractibility ومشاكل في التنظيم (ICD11, 2019). ويتمظهر هذا العجز أيضاً في فشل الانتباه إلى التفاصيل وارتكاب أخطاء في الواجب المدرسي أو في العمل، وفقدان الأدوات والأشياء الضرورية للعمل أو الأنشطة (APA, 2013).

فرط النشاط-الاندفاعية

يتمظهر فرط النشاط في النشاط الحركي المفرط إضافة إلى صعوبات في البقاء ثابتاً، وصعوبات واضحة في الوضعيات التي تتطلب المراقبة الذاتية للسلوك (ICD11, 2019). كما يظهر فرط النشاط في التملل وحالة هيجان شديدة أو زيادة في النشاط بشكل مرهق للآخرين (APA, 2013). بينما تتمظهر الاندفاعية في الاستجابة بسرعة للمثيرات الخارجية بدون التفكير في العواقب (ICD11, 2019).

التقييم النفسي العصبي للأطفال ذوي اضطراب عجز الانتباه / فرط النشاط.

تشير الاضطرابات العصبية النمائية حسب الدليل التشخيصي والإحصائي الخامس للاضطرابات الذهنية، إلى مجموعة من الاختلالات التي تبدأ خلال فترة النمو المبكر وتظهر غالباً قبل سن التمدرس، وهي تتميز بعجز في النمو وتؤدي إلى تشوه أو انحراف في الأداء الوظيفي والاجتماعي والأكاديمي والمهني (APA, 2013). يدخل في خانة الاضطرابات العصبية النمائية:

- الإعاقة الذهنية؛
- اضطرابات التواصل؛
- اضطراب طيف التوحد؛
- الاضطرابات التعلم النوعية في التعلم؛
- اضطرابات الحركية؛
- اضطراب عجز الانتباه / فرط النشاط.

ويعتبر اضطراب عجز الانتباه / فرط النشاط من بين أكثر الاضطرابات العصبية النمائية انتشاراً في الطفولة، وهو موجود في كل الثقافات، ويصيب من 5.9% إلى 7.3% من الأطفال (Thomas et al., 2015). ويستمر مع 1.2% إلى 7.3% من البالغين، الأمر الذي يبين أنه يؤثر على فئات عمرية مختلفة (Musella & Weyandt, 2022). وتسهم في ظهور اضطراب عجز الانتباه / فرط النشاط عوامل مختلفة، حيث نجد أن الأدبيات العلمية أشارت بشكل شائع إلى الأسباب التالية: الاستعدادات الوراثية، وفترة الحمل والولادة، والعوامل البيئية، والتغيرات العصبية والكيميائية (Rusca, 2020). كما لوحظت أيضاً مجموعة من التغيرات في بنية الدماغ ووظائفه لدى الأفراد المصابين باضطراب عجز الانتباه / فرط النشاط، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الوظائف المعرفية التي تسند هذه المناطق الدماغية، حيث تسهم هذه العوامل المختلفة في اختلاف استجابة الأفراد المصابين بهذا الاضطراب للتدخلات العلاجية (Ramos-Galarza et al., 2024)، هذا الاختلاف في الاستجابة العلاجية وفي العوامل المسببة يمكن أن يؤثر بدوره في كل من المجالين الأكاديمي والأسري. ففي المجال الأكاديمي على سبيل المثال، قد يواجه الأطفال المصابين باضطراب عجز الانتباه وفرط النشاط صعوبة في الانتباه المستمر، واتباع التعليمات، وإتمام المهام، وهو ما يؤثر على تحصيلهم الدراسي وعلى تقديرهم لذاتهم (Sandra, 2013). أما داخل الأسرة، فإن نقص الفهم لطبيعة الاضطراب يؤثر على جودة العلاقات الأسرية، إذ يعيش الوالدان ضغطاً نفسياً عالياً خصوصاً في أسر النوع المختلط، حيث يعاني هؤلاء الآباء توتراً أكبر بسبب صعوبة التعامل مع أعراض الاندفاعية وفرط النشاط، وهذا يعكس سلباً على توزيع الأدوار الأسرية، وصعوبات في حل المشكلات والتعبير الانفعالي، إضافة اعتمادهم على أساليب تربية قاسية كالعقاب الجسدي (Mariano, 2013).

كما يواجه الأفراد الذين تم تشخيصهم باضطراب عجز الانتباه / فرط النشاط، العديد من التحديات اليومية في مجالات مختلفة، ففي مرحلة الطفولة والمراهقة، يمكن أن يؤثر عجز الانتباه مع فرط النشاط بشكل كبير على التحصيل الدراسي، وعلى التفاعلات الاجتماعية وجودة الحياة العامة. إضافة إلى ذلك فإن استمرارية أعراض عجز الانتباه وفرط الحركة في مرحلة المراهقة، يؤدي إلى صعوبات في العلاقات مع الأقران، وضعف الأداء الأكاديمي، ومشكلات سلوكية، حيث تشير التقديرات إلى أن 72% من المراهقين الذين يعانون من هذا الاضطراب يواجهون مشكلات في النوم، والتي تتمثل في قلة مدة النوم الإجمالية، وتأخر وقت النوم مع انخفاض جودة النوم (Langberg et al., 2017)، وهو الأمر الذي يؤثر على أدائهم خلال النهار ويزيد من حدة أعراض عجز الانتباه وفرط النشاط، إذ تحدث حالة من التداخل بين الأعراض وبين مظاهر التعب والتي تتمظهر في نقص التنبيه العصبي أو نشاط دماغي منخفض (Marten et al., 2023). بالإضافة إلى ذلك، فإن المراهقين ذوي اضطراب عجز الانتباه وفرط النشاط الذين لم يخضعوا لأي تدخل، تكون لديهم القابلية للانخراط في سلوكيات محفوفة بالمخاطر مثل إيذاء الذات (Austgulen et al., 2023)، وسوء استخدام المواد، وتعرضهم للمشكلات النفسية من الاكتئاب واضطراب ثنائية القطب (Rios-Davis et al., 2022)، أما في مرحلة الرشد فقد يواجه الأفراد المشخصين به تحديات مهنية، وصعوبات تعليمية، ومشاكل مالية وعدم استقرار أسري، إذ يوجد احتمال ضعيف أن يكونوا قد أنهوا دراستهم الثانوية أو الجامعية، كما يواجهون استقراراً وظيفياً أقل وأداءً مهنيًا أضعف (Gordon & Fabiano, 2019).

عادة ما يتم تشخيص اضطراب عجز الانتباه / فرط النشاط من طرف طبيب نفسي للأطفال أو أخصائي نفسي عصبي (Simard, 2018). وذلك من خلال إجراء مقابلة منظمة مع الأهل والأقارب والمعلمين والمربين بالاعتماد على مجموعة من الاستبيانات؛ كاستبيان كونس Connors واستبيان فاندربيلت Vanderbilt الذي تم تطويره من قبل مارك ولرايش Mark Wolraich، بناء على الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات الذهنية في نسخته الخامسة؛ وهو يتضمن نسختين مستقلتين إحداهما موجهة للآباء والأخرى موجهة للمعلمين، وذلك في نهج لتحقيق تشخيص عجز الانتباه/ فرط النشاط في بيئتين مختلفتين (الزهاوي وآخرون، 2019). لكن النماذج الحديثة تقترح دمج التقييم النفسي-العصبي، ضمن سيرورة التشخيص، وذلك نظراً للعجز المعرفي المصاحب لاضطراب عجز الانتباه / فرط النشاط. فالحاصل أن مختلف الأدبيات العلمية تشير إلى أن الوظيفة الرئيسية للأخصائي النفسي العصبي، هي المشاركة في التشخيص الطبي

ضمن أقسام طب الأعصاب والجراحة العصبية. وبشكل أكثر دقة يساعد التقييم النفسي العصبي إضافة إلى الفحوصات التكميلية الأخرى في تحديد مكان ومدى اتساع الإصابة الدماغية (Linden, 2006). كما يمكن التقييم النفسي العصبي من فحص الاضطرابات المعرفية والانفعالية ووصف تأثير الإصابات الدماغية؛ فهو يتضمن فحص الوظائف الحسية الأساسية وتحديد البروفایل الذهني للمفحوص مثل وصف اشتغال السيرورات المعرفية لديه: الانتباه، الوظائف التنفيذية، القدرة على التعلم والوظائف الانفعالية. وتشمل مهمة التشخيص وصف الوضع الحالي في تقارير الأخصائيين ووضع خطة لإعادة تأهيل السيرورات المعرفية المتضررة، زيادة على الإجابة على سؤال الإحالة (Pritchard et al., 2011).

مباشرة بعد إنهاء إجراءات التقييم يقوم المقوم بصياغة تقريره عن حالة المفحوص وحاجاته العلاجية، ثم اقتراح خطة علاجية التي تستند في المقام الأول على إمكانية استعمال وظائف المفحوص السليمة في تعويض مظاهر العجز (أحرشواو، 2022). ثم تحدد أهداف التدخل على أساس جودة التقييم الأولي باستخدام أدوات القياس النفسي التي تتميز بالصدق والثبات والحساسية، فالتقييم النفسي العصبي لا يكفي فقط بفحص السيرورات الذهنية المتضررة، لكن يهتم أيضا بالأعراض الإكلينيكية وتقييمها، فيما يتعلق بتأثيرها على السلوك وأداء المفحوص في بيئته الطبيعية. إضافة إلى ذلك، توفر نتائج الفحص النفسي العصبي البروفایل المعرفي للمفحوص، يتم فيه تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف، والتي يعتبر تحديدها ضروريا للتحقق من دقة التشخيص الذي يؤكد أو يفند إن كان هناك عجز نوعي مصاحب، كما يمكن من تحديد الوضعيات والمواقف الخطيرة واستراتيجيات تجاوزها. وبالتالي يمكن تحويل النتائج التي تم الحصول عليها في نهاية التقييم مباشرة إلى أهداف علاجية (Pritchard et al., 2011).

أصبح يُطرح بشكل متزايد تبرير، الخدمات الإكلينيكية من خلال الأدلة العلمية التي تتحدث عن فاعليتها، بغرض اعتبارها خيارا معقولا للعلاج. وهذا الطرح يدفع إلى التساؤل: إلى أي مدى يكون للتقييم النفسي العصبي دور في توجيه العلاج، والمساهمة في دقة التشخيص، والتقليل من الأعراض، وتحسين نوعية الحياة لدى الأطفال ذوي اضطراب عجز الانتباه/ فرط النشاط؟ إجابة هذا السؤال تحكمها اعتبارات عديدة، أهمها؛ أن يُطبق التقييم النفسي العصبي من طرف أخصائي نفسي-عصبي ممارس ومؤهل. لتقييم تأثير الإصابة الدماغية سواء كانت مكتسبة أو نمائية على السيرورات الذهنية مثل: الذكاء، الانتباه، الإدراك، الوظائف التنفيذية، المهارات الحس-حركية، الأداء الاجتماعي، السلوك؛ يتم الاعتماد على دراسة التاريخ المرضي للمفحوص، المقابلة الإكلينيكية، وبطاريات مرنة. أيضا يعتبر علماء النفس العصبيون-المعرفيون أن التقييم النفسي العصبي، يوفر دراسة شاملة للجوانب السلوكية، المعرفية، الانفعالية والوظيفية لدى المفحوص، حيث توفر الاختبارات المعرفية معلومات عن القصورات والاضطرابات المصاحبة لاضطراب عجز الانتباه / فرط النشاط، على عكس سلالمة التقييم المنجزة من طرف الوالدين والمعلمين. بالإضافة إلى تقديم توصيات دقيقة تهدف إلى تقليل من أعراض عجز الانتباه / فرط النشاط والإسهام في تحسين جودة الحياة لدى هذه الفئة. فعلى سبيل المثال سبق أن أشار بيندا Penida وآخرون (2007) أن الأعراض السلوكية وحدها لا تكفي لتحديد طبيعة هذا الاضطراب، لأن هذه السلوكيات، قد تظهر في اضطرابات أخرى (مثل اضطرابات التحدي والمعارضة، أو الاكتئاب، أو القلق، أو صعوبات التعلم). لهذا فإن التشخيص الدقيق يتطلب مقارنة متعددة الأساليب تشمل الملاحظات الإكلينيكية، والمقابلات التشخيصية، ومقاييس تقدير السلوك، والفحص والتقييم النفسي العصبي، إذ تعتبر الاختبارات النفسية العصبية وسيلة مهمة لفهم البنية المعرفية والوظيفية للمفحوص (Penida et al., 2007)، وتُمكن أيضا من تقييم الاضطرابات التنفيذية المرتبطة بالمناطق القبلية للدماغ، إذ يُعتبر ADHD تمظهرا لاختلالات تلحق الانتباه المستمر، وضعف مراقبة الاندفاعية، وصعوبات في تنظيم مستوى النشاط. لذلك يُعد التقييم النفسي العصبي أداة رئيسية لفهم كيفية تأثير هذه الاختلالات على الأداء الاجتماعي، والدراسي والمهني. فالفحص والتقييم النفسي العصبي، يتضمن جمع معلومات عن التاريخ المرضي للمفحوص، إضافة إلى استخدام بطاريات التقييم السلوكي والمعرفي، لتحديد أنماط الصعوبات والعجز، كما يتضمن مراجعة الأداء الأكاديمي والاجتماعي والسلوكي منذ مراحل نمائية مبكرة، وهو ما يساعد على التمييز بين أنماط ADHD، وأيضا تمييزه عن باقي الاضطرابات النفسية-العصبية المشابهة (Gallagher & Balder, 2001). فقد بين ترباتي Tripathi وحسن Hasan (2014)، أنه يمكن التمييز بين الأنواع الفرعية لاضطراب عجز الانتباه مع أو بدون فرط النشاط، من خلال الاعتماد على بعض الاختبارات المعرفية مثل اختبار مصفوفات رافن للذكاء، فقد وجد الباحثان أن المفحوصين الذين أظهروا ضعفا ملحوظا في اختبار التخطيط مقارنة مع اختبارات الانتباه، يُمكن تشخيصهم بأنهم يعانون من النمط الحركي المفرط (ADHD-H)، بينما يتوافق النمط غير المنتبه (ADHD-I) مع ضعف الأداء في اختبارات الانتباه مقارنة مع اختبار التخطيط، في حين يتم تشخيص الأفراد بالنمط المشترك عندما يكون أدائهم ضعيفا في كل من اختبارات التخطيط والانتباه (Tripathi & Hasan, 2014). ووضح أيضا سكوين Seguin وآخرون (2015)، أهمية تقييم السيرورات الذهنية لدى الأفراد المُشخصين ب ADHD، خاصة سيرورة الكف والذي يشمل القدرة على كف الاستجابات السائدة أو غير الملائمة، والذي يؤثر بدوره على اشتغال الذاكرة العاملة. لذا يركز التقييم النفسي-العصبي على استخدام مجموعة من الاختبارات التي تتناسب مع عمر الطفل لفحص وتقييم الكف السلوكي والمعرفي، لتشكيل نظرة عامة على البروفایل المعرفي للمفحوص والتي تساعد في توجيه العلاج وتقديم توصيات لتعديل البيئة التعليمية وأساليب التعلم بشكل فردي، وتطوير استراتيجيات لتحسين الانتباه، وتقليل الاندفاعية (Seguin et al., 2015).

خلاصة

يمثل التقييم النفسي العصبي عنصرا أساسيا في سيرورة التشخيص والتدخل الموجه للأطفال ذوي اضطراب عجز الانتباه / فرط النشاط، فعلى عكس أدوات التشخيص الإكلينيكي التي تركز على ملاحظة السلوكيات الظاهرة، فإن نهج التقييم النفسي العصبي يستند إلى مجموعة من الاختبارات المعيارية التي تقيس الوظائف المعرفية المتضررة في هذا الاضطراب مثل، الكف، والانتباه، والذاكرة العاملة، والتخطيط، والمرونة الذهنية، وهو ما يسمح بوضع بروفایل معرفي للمفحوص. وتكمن الأهمية الإكلينيكية لهذا النهج في كونه أداة لتمييز ADHD عن الاضطرابات المشابهة، وتوجيه عملية صياغة الخطة التدخلية بناء على نتائج الفحص والتقييم، ولا تقتصر فائدة النتائج المحصل عليها فقط في تحديد الأساليب التدخلية المناسبة فقط، بل تمتد أيضا إلى المساهمة في تصميم برامج تربوية في البيئة المدرسية، علاوة على ذلك فإن تتبع النتائج زمنيا من خلال إعادة اختبار المفحوص بعد مرور مدة تدخلية محددة، يوفر مقياسا موضوعيا لاستجابة الطفل للبرامج التدخلية، وذلك من خلال مقارنة نتائج التقييم الأولي مع نتائج التقييم البعدي.

ختاما يُسهم التقييم النفسي العصبي في تغيير التعامل مع الأطفال ذوي ADHD، إذ ينتقل المتدخل من محاولة إدارة الأعراض والتقليل منها إلى فهم اشتغال السيرورات الذهنية/الدماغية للمفحوص وهو ما يمكن من تعزيز نقاط القوة لديه، وتأهيل نقاط الضعف بشكل استباقي. كما يوفر أيضا إطارا علميا يخفف من الوصم الاجتماعي المرتبط ب ADHD وذلك من خلال تقديم تفسير موضوعي للتحديات التي يواجهها الأطفال المُشخصين بهذا الاضطراب.

المراجع

- أحرشواو، الغالي (2022). *التقييم في علم النفس العصبي المعرفي: من الفحص والتشخيص إلى العلاج والتكفل*. المغرب: مؤسسة باحثون للدراسات، الأبحاث، النشر والاستراتيجيات الثقافية.
- الزهاني، سعيد بن سعد، وآخرون (2019). *الفحص والتقييم النفسي*. الرياض: المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية.
- سامي، عبد القوي. (2011). *علم النفس العصبي: الأسس وطرق التقييم*. مصر: مكتبة الأنجلو المصرية.
- كحلة، ألفت حسين. (2016). *علم النفس العصبي*. مصر: مكتبة الأنجلو المصرية.
- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596>
- Austgulen, A., Skram, N. K. G., Haavik, J., & Lundervold, A. J. (2023). Risk factors of suicidal spectrum behaviors in adults and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder: A systematic review. *BMC Psychiatry*, 23(1), 612. <https://doi.org/10.1186/s12888-023-05040-3>
- Barkley, R. A. (2015). *Attention-deficit hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and treatment* (4th ed.). Guilford Press.
- Gallagher, R., & Blader, J. (2001). The diagnosis and neuropsychological assessment of adult attention deficit/hyperactivity disorder: Scientific study and practical guidelines. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 931, 248–302. <https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.2001.tb05778.x>
- Gordon, C. T., & Fabiano, G. A. (2019). The transition of youth with ADHD into the workforce: Review and future directions. *Clinical Child and Family Psychology Review*, 22(3), 316–347. <https://doi.org/10.1007/s10567-019-00289-9>
- Klove, H. (1974). *Validation studies in adult clinical neuropsychology*. Hemisphere Publishing Corporation.
- Langberg, J. M., Molitor, S. J., Oddo, L. E., Eadeh, H.-M., Dvorsky, M. R., & Becker, S. P. (2017). Prevalence, patterns, and predictors of sleep problems and daytime sleepiness in young adolescents with ADHD. *Journal of Attention Disorders*, 24(4), 509–523. <https://doi.org/10.1177/1087054715623041>
- Lezak, M. D. (2004). *Neuropsychological assessment* (4th ed.). Oxford University Press.
- Manning, L. (2005). *La neuropsychologie clinique* (2e éd.). Armand Colin.
- Marten, F., Keuppens, L., Baeyens, D., Boyer, B. E., Danckaerts, M., Cortese, S., & Van der Oord, S. (2023). Sleep parameters and problems in adolescents with and without ADHD: A systematic review and meta-analysis. *JCPP Advances*, 3(3), e12151. <https://doi.org/10.1002/jcv2.12151>
- Musella, K. E., & Weyandt, L. L. (2022). Attention-deficit hyperactivity disorder and youth's emotion dysregulation: A systematic review of fMRI studies. *Applied Neuropsychology: Child*, 12(3), 353–366. <https://doi.org/10.1080/21622965.2021.1978705>
- Pineda, D. A., Puerta, I. C., Aguirre, D. C., García-Barrera, M. A., & Kamphaus, R. W. (2007). The role of neuropsychologic tests in the diagnosis of attention deficit hyperactivity disorder. *Pediatric Neurology*, 36(6), 373–381. <https://doi.org/10.1016/j.pediatrneurol.2007.02.002>
- Rios-Davis, A., Sibley, M. H., Delgado, A., & Zulauf-McCurdy, C. (2022). Identifying common and unique elements of evidence-based treatments for adolescent ADHD. *Journal of Child and Family Studies*, 32(2), 466–480. <https://doi.org/10.1007/s10826-022-02496-9>
- Rusca-Jordán, F., & Cortez-Vergara, C. (2020). Attention deficit and hyperactivity disorder in children and adolescents: A clinical review. *Revista de Neuropsiquiatría*, 83(3), 148–156. <https://doi.org/10.20453/rnp.v83i3.3778>
- Seguin, C., des Portes, V., & Bussy, G. (2015). Évaluation neuropsychologique du trouble de l'inhibition dans le TDAH : De la théorie à la clinique. *Revue de Neuropsychologie*, 7(4), 291–298. <https://doi.org/10.1684/nrp.2015.0360>
- Simard, L. (2018). *Impact d'un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) sur les capacités motrices des adolescents* [Master's thesis, Université Laval]. Université Laval Institutional Repository.
- Sparrow, E. P. (2014). *Essentials of ADHD assessment for children and adolescents*. Wiley.
- Swaiman, K. F., Ashwal, S., Ferriero, D. M., Schor, N. F., Finkel, R. S., Gropman, A. L., Pearl, P. L., & Shevell, M. I. (2017). *Swaiman's pediatric neurology: Principles and practice* (6th ed.). Elsevier.

- Thomas, R., Sanders, S., Doust, J., Beller, E., & Glasziou, P. (2015). Prevalence of attention-deficit/hyperactivity disorder: A systematic review and meta-analysis. *Pediatrics*, *135*(4), e994–e1001. <https://doi.org/10.1542/peds.2014-3482>
- Tripathi, N., & Hasan, M. (2014). Neuropsychological assessment of children with attention deficit hyperactivity disorder. *International Journal of Humanities and Social Science Invention*, *3*(4), 19–26.
- Tzotzoli, P. (2012). *A guide to neuropsychological report writing*. Institute of Psychiatry.
- Vakil, A. (2012). Neuropsychological assessment: Principles, rationale, and challenges. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology*, *34*(2), 135–150. <https://doi.org/10.1080/13803395.2011.623121>